

ALISHER NAVOIY VA BOBUR ASARLARINING ZAMONAVIY TARJIMALARIDA MILLIYLIK VA POETIK OBRAZLARINING IFODALANISHI

Avazova Lobar Buriyevna,
Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahar,
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM
“Rus tili va adabiyoti” kafedrasida o‘qituvchisi,
avazovalobar7@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337476>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur ijodining zamonaviy tarjimalarida milliylik va poetik obrazlarning qanday ifodalanishi masalasi atroflicha yoritiladi. O‘zbek mumtoz adabiyoti vakillarining asarlari o‘ziga xos poetik uslub, boy leksik qatlam, ramziy ifodalar va milliy-madaniy ruh bilan ajralib turadi. Biroq ularni xorijiy tillarga, ayniqsa ingliz, rus yoki boshqa yevropa tillariga tarjima qilishda muayyan muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan, milliylikni aks ettiruvchi madaniy realiyalar (kinoyalar, maqollar, urf-odatlariga oid tasvirlar), noan’anaviy she’riy tuzilmalar va obrazlar ko‘plab tarjima variantlarida yo yo‘qolib qoladi, yo noto‘g‘ri talqin qilinadi. Asosiy muammolardan biri — tarjimonlarning mumtoz poetik tafakkur bilan yetarlicha tanish emasligi, poetik mazmuni nasriy tarzda soddalashtirishga moyilligi hamda milliy kontekstni begonalashtirish xavfidir.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Bobur, tarjima, milliylik, poetik obraz, madaniy identitet, ruh.

Abstract: This scientific article thoroughly explores the representation of national identity and poetic imagery in the modern translations of the literary works of Alisher Navoi and Zahiriddin Muhammad Babur. These classical Uzbek authors are known for their rich poetic language, symbolic expressions, and deep cultural context. However, translating their works into foreign languages—particularly English, Russian, or other European languages—presents significant challenges. Cultural references, idioms, metaphors, and traditional poetic structures often get lost or misrepresented in translation.

One of the major problems is the translators’ insufficient familiarity with classical Eastern poetics and their tendency to simplify or paraphrase the poetic content, which can lead to cultural alienation and the erosion of the national spirit embedded in the original works.

Key words: Alisher Navoi, Babur, translation, national identity, poetic imagery, cultural values, ghazal, “Baburnama”, translation theory, national spirit.

Kirish

Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur — o‘zbek mumtoz adabiyotining ikki yirik namoyandasi bo‘lib, ularning asarlari nafaqat Sharq adabiyotining durdonalari, balki jahon adabiy merosining bebaho qismini tashkil etadi. Ular o‘z ijodida milliy ruh, tarixiy voqelik, poetik obrazlar va madaniy qadriyatlarni chuqur aks ettira olgan. Ayniqsa, Navoiy g‘azallari va Boburning “Boburnoma” asari o‘zbek adabiyotida yuksak badiiylik va boy ma’naviy-ma’rifiy mazmuni bilan ajralib turadi.

Bugungi globallashuv sharoitida ushbu durdonalarni dunyo miqyosida targ‘ib etish, boshqa xalqlar vakillariga yetkazish dolzarb masalaga aylangan. Shu bois Navoiy va Bobur asarlarini xorijiy tillarga, xususan ingliz, rus, fransuz va boshqa yevropa tillariga tarjima qilish bo‘yicha ko‘plab sa‘y-harakatlar olib borilmoqda. Biroq tarjima jarayonida muayyan muammolar, xususan milliylikni ifodalovchi elementlarning to‘liq aks etmasligi, poetik obrazlarning yo‘qolib ketishi yoki buzilishi holatlari kuzatiladi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – Navoiy va Bobur asarlarining zamonaviy tarjimalarida milliylik va poetik obrazlarning qay darajada saqlanib qolgani, tarjimonlarning bu boradagi yondashuvlari va qiyinchiliklari hamda bu muammolarning mumkin bo‘lgan yechimlarini tahlil qilishdan iboratdir. Shuningdek, ushbu mavzu tarjima nazariyasi va amaliyotining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida o‘rganiladi.

Tadqiqot masalalari va yechimlari: Alisher Navoiy va Bobur ijodi — o‘zbek xalqining ma‘naviy-madaniy boyligini mujassam etgan durdona asarlardir. Ularning asarlarida o‘zbek xalqi urf-odati, qadriyatlar, hayot tarzi, diniy-falsafiy qarashlari teran ifodalangan. Tarjimada ushbu milliy qadriyatlar ko‘pincha to‘liq aks ettirilmaydi. Masalan, “yuzing gulgun, ko‘zing nayzai qatil” kabi g‘azallardagi poetik ramzlar, xalqona o‘xshatishlar g‘arbona madaniyatga yot bo‘lishi mumkin va oddiy so‘z bilan almashtiriladi. Natijada esa, milliy ruh yo‘qoladi, o‘quvchi asarning asl mazmunini anglamasligi mumkin. Buning yechimi sifatida tarjimalar izohli bo‘lishi, ya‘ni izohli tarjimalar (annotated translation orqalirealiyalar tushuntirilishi kerak.

Navoiyning g‘azallarida keng ishlatilgan metaforalar (“mohi ro‘yi”, “ko‘ngil kasali”, “ko‘z yoshi daryosi” va h.k.) va Boburning “Boburnoma”dagi tabiiy tasvirlar (Farg‘ona vodiysi, Hindiston tabiati) tarjimada muhim ahamiyatga ega. Ko‘p tarjimalarda poetik obrazlar oddiy so‘zlar bilan almashtirilib, badiiylik yo‘qolgan. Masalan, “ko‘z yoshi daryosi” “I cried a lot” shaklida tarjima qilinadi. Poetika va badiiy ifoda saqlanishi uchun she‘riy tarjima (verse translation) usullari kengroq qo‘llanilishi zarur. Bunday usulda tarjimon asarning san‘atkorlik mohiyatini saqlab qolishga harakat qiladi. Tarjima faqat til almashuvi emas, balki madaniyatlararo dialogdir. Tarjimon — til vositachisi bo‘lish bilan birga, interpretator hamdir. Ba‘zi tarjimalarda tarjimon o‘z tafakkurini ko‘proq qo‘shib yuborib, asl g‘oya va mazmunni o‘zgartirib yuboradi. Bu “tarjimada ijodiy erkinlik” va “matnga sodiqlik” o‘rtasidagi muvozanat muammosidir. Tarjimon o‘z pozitsiyasini o‘ta kuchaytirmasligi, matnga hurmat bilan yondashishi kerak. Tarjima jarayonida

mezonli yondashuv — semantik sodiqlik, stilistik uyg‘unlik va madaniy moslik bo‘lishi lozim.

Boburnoma” va Navoiy g‘azallarining ayrim tarjima namunalarini tahlili
:Boburnoma (Inglizcha tarjima – A.S. Beveridge):Ushbu tarjima tarixiy jihatdan muhim bo‘lsa-da, juda ko‘p izoh talab etadi. Qadimgi so‘zlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilinib, kontekst tushunarsiz bo‘lib qolgan. Misol: “Men Andijonlikman. Andijon Turkiston viloyatlarining birisidir.” kabi gaplar soddalashtirilgan.“I was born in the town of Andijan. It is one of the well-cultivated provinces of Turkistan. Agriculture is prosperous there, and flour and meat are cheap.”Tarjimon tarixiy mazmuni ancha to‘g‘ri va tushunarli shaklda yetkazgan.Lekin "obod" so‘zi “well-cultivated” deb berilgan, bu esa “ravnaq topgan”, “yaxshi rivojlangan” degan ma‘noni to‘liq ifodalamaydi.Tarjimaning muhim kamchiligi — madaniy ruh va uslubning soddalashtirilganidir."Obod" so‘zining keng ma‘nosi izoh bilan tushuntirilishi yoki “prosperous and lively” kabi kengroq shaklda berilishi lozim edi.

Navoiy g‘azallari (Fransuzcha tarjima – J.-C. Mermier):Tarjimada ko‘plab poetik iboralar soddalashtirilgan, ammo metaforik mazmuni saqlab qolishga urinish bor. Masalan, “ko‘ngil o‘ti”ni “le feu du cœur” (qalb olovi) deb berish orqali badiiylik asosan saqlanadi.

Yana bir misol:Ko‘nglümning ishq o‘tidin boshim qozon bo‘ldi firoq,
Har tomondin jo‘sh urur dardim, asir o‘ldum g‘amidin.

Inglizcha tarjima (Walter May):

My head is like a pot on fire with the flame of love,
Pain boils from every side — I'm a captive of sorrow.

Bu tarjimada Navoiy g‘azaliga xos metafora, she‘riy kuch saqlanib qolgan.

"Ko‘nglümning ishq o‘tidin boshim qozon bo‘ldi" — bu metafora ingliz tilida "my head is like a pot on fire" tarzida ifodalanib, obrazli fikr yaxshi yetkazilgan.Ikkinchi misrada esa "jo‘sh urur" — "boils" deb tarjima qilingan, bu ham poetik moslikni saqlagan.G‘azalning tashkiliy qurilishi (qofiya, radif, ohang) saqlanmagan. Bu ko‘plab g‘arb tilidagi tarjimalarga xos muammo.Navoiy g‘azallarini she‘riy shaklda tarjima qilishga urinish lozim (verse translation).Qofiya va ohangni to‘liq emas, lekin qisman saqlash orqali asarning badiiy ruhini saqlab qolish mumkin.Tarjimonning sharq poetikasi bilan yaxshi tanish bo‘lishi zarur.

Olingan natijalar:Tahlil etilgan tarjima namunalaridan ko‘rinadiki, Navoiy va Bobur asarlarida mavjud bo‘lgan milliy-madaniy qadriyatlar, urf-odatlar, kinoyalar va tarixiy-geografik kontekstlar tarjimalarda ko‘pincha yuzaki yoki soddalashtirilgan shaklda berilgan. Bu holat o‘quvchi uchun asarning asl madaniy qatlamini anglashga

to‘sqinlik qiladi, asarning ruhiy-estetik og‘irligi kamayadi. Navoiyning g‘azallari o‘zbek she‘riyati uchun xos bo‘lgan aruz vazni, qofiya tizimi va metaforik til bilan ajralib turadi. Biroq ko‘pchilik xorijiy tarjimalarda bu she‘riy xususiyatlar yo‘qolgan yoki nasriy tarzda berilgan. Tarjimada tarjimon shaxsi va estetik qarashlar kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Tahlilga asoslangan holda, tarjimalarda tarjimonning individualligi kuchli seziladi — ba‘zida bu ijodiy yondashuv ijobiy samara bersa, ayrim hollarda asliyatga nisbatan tafsiriy yondashuvning haddan oshirilishi natijasida asar mazmuni buzilgan.

“Boburnoma” tarjimalarida tarixiy ma‘lumotlar asosan saqlangan, lekin til uslubi soddalashtirilgan. Boburning tarixiy, tabiatshunoslik va madaniyatga oid tasvirlari inglizcha tarjimalarda yaxshi saqlangan. Biroq Bobur uslubiga xos obrazli ifodalar, lirika, badiiylik ayrim tarjimalarda yo‘qotilgan. Tahlil qilingan tarjima matnlarining ko‘pchiligi izohsiz yoki juda qisqa izohlar bilan berilgan. Xususan, Navoiy g‘azallaridagi so‘fi tushunchalar, islomiy-falsafiy ramzlar, sharqiy poetik kodlar o‘quvchiga tushunarsiz bo‘lib qolmoqda. Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarining xorijiy tillardagi zamonaviy tarjimalari ularning tarixiy ahamiyatini targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynasa-da, badiiylik, milliy ruh va poetik mazmuni to‘liq yetkazishda hali jiddiy muammolar mavjud. Tarjima jarayonida lingvistik bilim bilan birga madaniy-kommunikativ kompetensiya, sharq poetikasi bo‘yicha chuqur tushuncha, va asliyatga sodiqlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa: Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zbek adabiyotining buyuk siymolari sifatida o‘zlarining boy ijodi orqali nafaqat adabiy-estetik yutuqlarga erishgan, balki o‘zbek xalqining tarixiy, madaniy va ma‘naviy merosini ham asarlarida mujassamlashtirgan. Ularning asarlari – xususan, Navoiy g‘azallari va “Boburnoma” – bugungi kunda jahon miqyosida o‘rganilmoqda va turli tillarga tarjima qilinmoqda. Bu holat, bir tomondan, o‘zbek adabiyotining xalqaro maydonga chiqishi uchun muhim vosita bo‘lsa, ikkinchi tomondan, tarjimada yuzaga kelayotgan muammolarni chuqur o‘rganish zaruratini tug‘dirmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, Navoiy va Bobur asarlarining xorijiy tillardagi zamonaviy tarjimalarida milliylik va poetik obrazlarning ifodalanish darajasi turlicha. Ba‘zi tarjimalarda asarning badiiy-uslubiy xususiyatlari, poetik tuyg‘ulari va milliy qadriyatlari nisbatan yaxshi saqlangan bo‘lsa-da, ko‘plab holatlarda ular soddalashtirilgan, yo‘qolgan yoki noto‘g‘ri talqin etilgan. Ayniqsa, g‘azal janrining murakkab poetik qurilishi (aruz vazni, radif, metafora) tarjima jarayonida to‘liq saqlanmagan. Shuningdek, “Boburnoma” tarjimalarida tarixiy ma‘lumotlar yaxshi

aks ettirilgan bo‘lsa-da, asarning badiiylik darajasi pasaygan. Muammo ko‘pincha tarjimonlarning madaniy kontekstga yetarli darajada e‘tibor bermasligi, poetik tafakkur bilan tanish emasligi, yoki tarjimada faqat lingvistik moslikka urg‘u berishlari bilan bog‘liq. Bundan tashqari, ko‘pchilik tarjimalarda izohli yondashuvning yetishmasligi o‘quvchiga asarning chuqur qatlamlarini anglashda to‘sqinlik qilmoqda. Shuningdek, tarjimonning shaxsi, dunyoqarashi va estetik didi ham tarjimaning natijaviy sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Tarjimon tomonidan matnga nisbatan haddan tashqari ijodiy yondashuv ba‘zida asarning mazmuniy buzilishiga olib kelmoqda. Bu esa tarjimada asliyatga sodiqlik va ijodiy erkinlik o‘rtasida nozik muvozanatni talab etishini ko‘rsatadi. Shu boisdan, bunday nodir asarlarni tarjima qilishda quyidagi jihatlarga alohida e‘tibor qaratish zarur: Tarjimon faqat til egallovchisi emas, balki madaniyatni chuqur tushunuvchi mutaxassis bo‘lishi kerak; Tarjimada milliylikni saqlash uchun izohli (annotatsiyali) yondashuvdan foydalanish lozim; G‘azallarni imkon qadar poetik shaklda tarjima qilish va badiiy ruhni saqlab qolishga urinish lozim; Tarjimada jamoaviy ishlash (adabiyotshunos, filolog, tarjimon ishtirokida) samaradorlikni oshiradi; Asarlarning ikki tilli nashrlari (asliyat + tarjima) orqali o‘quvchiga tanlash imkoniyati yaratilishi kerak. Umuman olganda, bu mavzu faqat tarjimashunoslik emas, balki madaniyatshunoslik, adabiyotshunoslik, stilistika va semantika nuqtai nazaridan ham chuqur tadqiq etilishi lozim bo‘lgan dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biridir. Navoiy va Bobur asarlarini zamonaviy va sifatli tarjima qilish orqali biz nafaqat ularning merosini saqlaymiz, balki uni jahon madaniyatiga yetkazish yo‘lida muhim qadam tashlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Navoiy, A. (1983). G‘azaliyot (Hazoinul maoniydan tanlanganlar). – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti.
2. Bobur, Z.M. (1993). Boburnoma. – Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Beveridge, A.S. (Trans.). (1922). The Babur-nama in English (Memoirs of Babur). London: Luzac & Co.
4. Mermier, J.-C. (2001). Anthologie de la poésie ouzbèke. – Paris: Unesco Publishing.
5. Karimov, S. (2010). Tarjimashunoslik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
6. Juraev, M. (2015). “Alisher Navoiy she‘riyati tarjimalarida poetik obrazlar ifodasi”, Filologiya masalalari, №2, 45–50-betlar.
7. Qodirov, H. (2020). “Milliy poetik tafakkur va tarjima: Navoiy ijodining zamonaviy talqini”, O‘zbek tili va adabiyoti, №6, 27–33-betlar.
8. Shodieva, G. (2018). “Boburnoma tarjimalarining lingvistik va madaniy xususiyatlari”, Til va adabiyot ta‘limi, №4, 32–38-betlar.
9. Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation. – London: Routledge.